

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde gebe okuluna başvuran gebelerde doğum korkusu düzeylerinin incelenmesi*

Examination of fear of childbirth levels among pregnant women who attended a pregnancy school applying in a training and research hospital

İrem Tunç¹, Ayşe Çuvadar², Yeter Çuvadar Baş³

¹ Yı Öğrencisi, Karabük Üniversitesi, Ebelik Bölümü, Karabük/ Türkiye, iremtunc149@gmail.com, 0000-0001-9934-0424

² Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Karabük/ Türkiye, aysecuvadar@karabuk.edu.tr, 0000-0002-7917-0576

³ Öğr. Görevlisi, Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksek Okulu, yeter.cuvadar@gedik.edu.tr, 0000-0001-9020-1655

*Bu çalışmanın bulguları 29 Ağustos 2024 tarihinde Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuştur.

ÖZ

Araştırmanın amacı, bir Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine başvuran gebelerde gebe okuluna katılımın doğum korkusu üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Prospektif vaka-kontrol türündeki araştırma, Şubat-Haziran 2024 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğine başvuran gebeler oluşturmuştur. G*Power analizi ile her grup için 64 olmak üzere toplam 128 gebe örnekleme alınmıştır. Veriler, "Gebe Tanıtım Formu" ve "Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A versiyonu (W-DEQ A)" kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 27.0 programı ile yapılmış, $p < 0,05$ anlamlı kabul edilmiştir. Gebe okuluna katılanların W-DEQ A puan ortalaması $50,79 \pm 22,34$; katılmayanların ise $54,39 \pm 22,00$ bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır ($p > 0,05$). Araştırma bulguları, gebe okuluna katılımın doğum korkusu düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermektedir. Ancak literatürdeki birçok çalışma, doğum öncesi eğitimlerin gebelerin kaygılarını azalttığını ve doğum deneyimini olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gebe okullarının içerik, süre ve katılım düzeylerinin gözden geçirilerek geliştirilmesi, programların daha geniş örneklemlerle standardize edilmesi ve tüm gebelerin erişiminin sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, Pandemi, Sosyal Damgalama, Sağlık Personeli

ABSTRACT

The aim of the study is to evaluate the effect of participation in antenatal classes on childbirth fear among pregnant women who applied to an Education, Research and Practice Center. The prospective case-control study was conducted between February and June 2024. The study population consisted of pregnant women attending the hospital's childbirth education classes and obstetrics outpatient clinic. According to G*Power analysis, a total of 128 pregnant women were included, with 64 participants in each group. Data were collected using the "Pregnancy Information Form" and the "Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire Version A (W-DEQ A)." Statistical analyses were performed using SPSS 27.0, and a p-value of < 0.05 was considered statistically significant. The mean W-DEQ A score of participants who attended the childbirth education class was 50.79 ± 22.34 , while that of those who did not attend was 54.39 ± 22.00 . No statistically significant difference was found between the groups ($p > 0.05$). The findings of the study indicate that participation in childbirth education classes did not result in a significant difference in birth fear levels. However, numerous studies in the literature have shown that prenatal education reduces maternal anxiety and positively influences the childbirth experience. Therefore, it is recommended that the content, duration, and participation levels of childbirth education programs be reviewed and improved, that programs be standardized across larger samples, and that all pregnant women have access to these classes.

Key Words:

Covid-19, Pandemi, Social Stigma, Healthcare Personnel

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Karabük/ Türkiye, aysecuvadar@karabuk.edu.tr, 0000-0002-7917-0576

DOI:

10.5281/zenodo.18054504

Received Date/Gönderme Tarihi:

15.09.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi:

11.12.2025

Published Online/Yayımlanma Tarihi

31.12.2025

GİRİŞ

Gebelik ve doğum, kadınların yaşamlarında çok boyutlu ve benzersiz deneyimler arasında yer almaktadır. Bu süreçte, kadınlar fiziksel değişiklikler, psikolojik stres, değişen roller ve artan sorumluluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle gebelik ve doğumla ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kadınlar, belirsizlik hissi nedeniyle farklı düzeylerde korku, kaygı ve endişe yaşayabilmektedirler (Nilsson ve ark., 2018). Doğum korkusu gebelerin mental sağlık ve doğum deneyimlerinde negatif etkilerken olumsuz obstetrik sonuçlar ve postpartum dönemde ruhsal sağlıkta bozulmalar ile ilişkilendirilmektedir (Slade ve ark., 2019).

Doğum korkusunun nedenleri arasında ağrı korkusu, yenidoğanın sağlığına zarar verme korkusu, yanlış bilgi ve yanlış anlamalar ve başkalarından duyulan olumsuz doğum deneyimleri yer almaktadır (Dencker ve ark., 2019). Doğum korkusu, doğumda daha fazla analjezi kullanılması, doğumun daha uzun sürmesi ve doğumlarda daha fazla müdahale edilmesiyle ilişkilendirilmiştir (Dencker ve ark., 2019; Koelewijn ve ark., 2017 ; Størksen ve ark., 2015). Doğum korkusu yaşayan kadınların erken belirlenerek gebelik ve postpartum dönemde kadın sağlığının korunması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir. Şiddetli doğum korkusu yaşayan kadınların doğuma dair komplikasyon yaşama ihtimalleri daha yüksektir (Klabbers ve ark., 2019). Bu nedenle detaylı değerlendirmeler ile doğum korkusunun tespit edilmesi konusunda dikkat edilmeli ve kanıta dayalı müdahaleler yapılmalıdır. Araştırmalar, eğitim bileşeni müdahalelerin doğum korkusunu azaltılabileceğini göstermektedir (Hosseini ve ark., 2018).

Dünya Sağlık Örgütü'nün doğum öncesi bakım ve eğitim tavsiyeleri üzerine amaçlanan sezaryen ile doğum oranlarına ulaşması için sağlık bakanlığına bağlı gebe okullarında eğitim verilmektedir (Akın, 2023). Doğum öncesi eğitimler genellikle anne adaylarına gebelik, doğum ve ebeveynlikle baş etmeyi öğretir (Ingegerd Ahlden ve ark., 2012). Bilgilendirmeler sayesinde gebelerin doğum yapma ve ebeveynlik konusunda güvenini kazandırmayı, olumlu doğum deneyimleri kazandırmayı, emzirmeyi teşvik etmeyi, doğum sonrası bakımı, postpartum dönemde yenidoğan bakımı, ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve doğum korkusunu azaltmayı amaçlamaktadır (Gagnon ve ark., 2007).

Birçok çalışmada doğum öncesi eğitimlerin, doğum korkusunu önemli derecede azalttığı görülmüştür (Hands ve ark., 2020 ; Hassanzadeh ve ark., 2020 ; Hosseini ve ark., 2018). Doğum öncesi eğitimler, doğum sonuçlarını iyileştirerek anne sağlığındaki eşitsizliğini azaltılmasında önemli bir yer tutar. Eğitimlerin sonucunda kadınlarda kaygının azalması, özyeterliliğinin artması, algılanan doğum ağrılarının azaltılması, doğum eyleminde kadınların memnuniyet duyması, normal doğum tercihlerin ve oranların artması, doğum anında daha az müdahalede bulunulması, analjezik kullanmama, erken indüksiyon ve planlı sezaryen oranlarının azalması, doğum sonuçlarının iyileştirilmesi ve doğum korkusunun azalması ile ilişkilendirilmiştir. (Afshar ve ark., 2017; Gluck ve ark., 2020; Hands ve ark., 2020; Hassanzadeh ve ark., 2020; Mueller ve ark., 2020).

Gebelere verilen eğitimler gelişmiş ülkelerde çok sistemli ve programlı olarak yürütülmektedir (Sak, 2019). Sağlık Bakanlığı, 2014 yılında yayımladığı bir genelge ile tüm il merkezi ve ilçe merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezleri, devlet hastaneleri ve üniversiteler bünyesinde gebe bilgilendirme sınıflarının açılmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır. Ardından, 13.12.2024 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile gebe okullarının işleyişine ve doğuma yönelik sunulacak hizmetlerin usul ve esaslarına dair yasal çerçeve oluşturulmuştur (SB, 2014).

YÖNTEM

Bu çalışma ileriye dönük vaka-kontrol türünde bir araştırmadır. Araştırma, Şubat 2024 ile Haziran 2024 tarihleri aralığında Karabük Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran ve gebe okuluna katılım göstererek çalışmaya gönüllü olarak dahil olmayı kabul eden gebeler ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran gebelerin, gebe okuluna katılım durumlarının doğum korkusu düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Sorusu

Doğum korkusu düzeyleri açısından gebe okuluna katılanlar ile katılmayanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Çalışmanın evrenini, Şubat 2024 - Haziran 2024 tarihleri aralığında Karabük Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin gebe okulu ve kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran gebeler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklem büyüklüğü, G*Power 3.1.9.7 programı aracılığıyla belirlenmiştir. Bu kapsamda, independent-samples t-testi temel alınarak hesaplama yapılmıştır. Belirlenen parametrelerde etki büyüklüğü 0.50 ($d = 0.50$), anlamlılık düzeyi %5 ($\alpha = 0.05$) ve test gücü %80 ($1-\beta = 0.80$) olarak kabul edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda, her bir grup için örneklem sayısı 64 olarak bulunmuştur (Cohen, 1988; Faul ve ark., 2007). Katılımcıların araştırmaya dahil edilme kriterleri; 18 yaşını doldurmuş olmak, Araştırma sorularını yanıtlayabilecek durumda olmak, gebeliği ile ilgili herhangi bir riski olmamak, araştırmaya katılmaya gönüllü olmak ve vaka grubunda olan gebeler için gebe okulu eğitimi sertifikasına sahip olmak olarak belirlenmiştir. Araştırmadan dışlanma kriterleri ise; iletişim kurmaya herhangi bir engeli olmak, psikiyatrik herhangi bir hastalık tanısı almış olmak ve araştırmayı sonlandırmadan araştırmadan ayrılmak istemek olarak belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Veri Araçları

Çalışmanın verileri "Gebe Tanıtım Formu" ve "Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi ölçeği A versiyonu" kullanılarak toplanmıştır. Bir katılımcı için anketleri yanıtlama süresi yaklaşık 15 dakika sürmüştür.

Gebe tanıtım formu

Araştırmacılar tarafından geliştirilen Gebe tanıtım formu; çalışma grubundaki kadınların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik eğitim düzeyi, medeni durum, çalışma ve ikamet durumu gibi bilgileri içeren 6 soru; obstetrik özellikleri değerlendiren düşük öyküsü, küretaj geçmişi, gebelik haftası ve önceki doğumlara ilişkin bilgileri kapsayan 8 soru; ayrıca doğuma yönelik deneyim ve görüşleri sorgulayan 8 sorudan oluşmaktadır.

Wijma doğum beklentisi/deneyimi ölçeği (W-DEQ A)

Ölçek, doğum korkusu düzeyini belirlemek amacıyla Wijma ve arkadaşları (1998) tarafından geliştirilmiştir. Toplamda 33 maddelik ve altılı likert tipinde bir ölçme aracıdır. Türkçe uyarlaması ve psikometrik analizleri Körükcü (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 0 (tamamen) ile 5 (hiç) arasında puanlanmakta ve toplam puan 0–165 arasında değişmektedir. Yüksek toplam puan, yüksek düzeyde korku varlığına işaret etmektedir. 85 ve üzeri puan klinik düzeyde korku olarak kabul edilmektedir. Puan dağılımına göre, 0–37 arası hafif, 38–65 arası orta, 66–84 arası şiddetli ve ≥ 85 klinik düzeyde korku olarak tanımlanmaktadır. Ölçek içerisinde ters puanlanan sorular bulunmaktadır. Güvenirlilik düzeyi Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiş olup, Körükcü (2009) tarafından 0,89, bu çalışmada ise 0,91 olarak bulunmuştur.

Çalışma Dizaynı

Vaka grubu

Gebe okuluna katılım için başvuran kadınlar vaka grubunu oluşturmuştur. Çalışmaya dahil edilmeden önce gebelere araştırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, ardından sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Veri toplama sürecinde, gebelere yüz yüze görüşme yöntemiyle “Gebe Tanıtım Formu” ve “Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A” formu uygulanmıştır.

Kontrol grubu

Kontrol grubunu ise yalnızca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran ve gebe okuluna katılmayan kadınlar oluşturmuştur. Çalışmaya katılım öncesinde gebelere araştırmanın amacı ve süreci hakkında bilgi verilmiş, ardından sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Veri toplama aşamasında, gebelerle yüz yüze görüşme yapılarak “Gebe Tanıtım Formu” ile “Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A” formu uygulanmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Çalışmaya verileri toplanmaya başlamadan önce Karabük Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay alınmıştır (Tarih: 06.12.2023, Karar No: 2023/1513). Etik kurul onayının ardından ilgili kurumdan çalışma izni temin edilmiştir (Tarih: 23.01.2024, Sayı: E-34771223-774.99-234825412). Çalışmada kullanılan ölçüm araçları için gerekli izinler ilgili yazarlardan alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm kadınlardan, gönüllülük esasına dayalı olarak, yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onamları alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları mevcuttur. İlk olarak, örneklemin yalnızca tek bir hastaneden seçilmiş olması nedeniyle bulguların genellenebilirliğinin sınırlı olması, ikinci olarak, doğum öncesi eğitim programının içerik, süre ve katılım düzeylerinin standardize edilmemesi, sosyo-demografik ve obstetrik farklılıkların sonuçlara etkisinin kontrol edilememesi ve verilerin katılımcıların kendi beyanına dayalı olarak toplanmış olmasıdır.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 27.0 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart sapma ile, kategorik değişkenler ise yüzde ve frekans değerleriyle tanımlanmıştır. Nicel verilerin dağılım özellikleri Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak incelenmiştir. Gruplar arası ortalama farklılıklarını belirlemek amacıyla Student t-testi uygulanmış, $p < 0,05$ değeri istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Gebelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; gebe okuluna katılan grupta katılımcıların yaş ortalamalarının $27,07 \pm 3,97$ yıl olduğu, gebe okuluna katılmaya grupta ise yaş ortalamalarının $27,09 \pm 5,04$ yıl olduğu belirlendi. Gebelerin yalnızca %5,7'si lisan üstü eğitim düzeyine sahip olduğunu ve %25,0'i herhangi bir işte çalıştığını bildirdi. Gebelerin eşlerinin eğitim durumları değerlendirildiğinde %3,9'u lisans üstü eğitime sahip olduğunu bildirirken %96,1'i gelir getiren herhangi bir işte çalıştığını bildirdi. Gebelerin ekonomik durumları değerlendirildiğinde %63,3'ünün gelirinin giderine denk olduğu ve %72,7'sinin ikamet yerinin kent olduğu belirlendi (Tablo 1).

Tablo 2. Gebelerin tanıtıcı özellikleri

Tanıtıcı özellik	Vaka Grubu n (%) / Ort \pm SS (min-max)	Kontrol Grubu n (%) / Ort \pm SS (min-max)	Toplam n (%)
Yaş	27,07 \pm 3,97 (18-38)	27,09 \pm 5,04 (18-38)	
Eğitim düzeyi			
İlköğretim	1 (1,6)	10 (15,5)	11 (10,9)
Lise	12 (18,7)	28 (43,8)	40 (35,5)
Üniversite	48 (75,0)	22 (34,4)	70 (47,9)
Lisans üstü	3 (4,7)	4 (6,3)	7 (5,7)
Çalışma Durumu			
Evet	17 (26,6)	15 (23,4)	32 (25,0)
Hayır	47 (73,4)	49 (76,6)	96 (75,0)
Eşin eğitim durumu			
İlköğretim	0 (0,0)	14 (21,9)	14 (10,9)
Lise	23 (35,9)	24 (37,5)	47 (36,8)
Üniversite	36 (56,3)	26 (40,6)	62 (48,4)
Lisans üstü	5 (7,8)	0 (0,0)	5 (3,9)
Eşin çalışma durumu			
Evet	63 (98,4)	60 (93,8)	123 (96,1)
Hayır	1 (1,6)	4 (6,2)	5 (3,9)
Gelir düzeyi			
Gelir < gider	9 (14,0)	8 (12,5)	17 (13,3)
Gelir = gider	38 (59,4)	43 (67,2)	81 (63,3)
Gelir > gider	17 (26,6)	13 (6,3)	30 (23,4)
İkamet durumu			
Kent	53 (82,8)	40 (62,5)	93 (72,7)
İlçe	10 (15,6)	21 (32,8)	31 (24,2)
Köy	1 (1,6)	3 (4,7)	4 (3,1)

Ort=Ortalama; SS= Standart sapma, min:minimum, maks: maksimum

Gebelerin obstetrik özellikleri değerlendirildiğinde; gebe okuluna katılan gebelerin gebelik haftası ortalamalarının 30,08±6,09 hafta olduğu, gebe okuluna katılmayan gebelerin ise gebelik haftası ortalamalarının 34,89±5,15 hafta olduğu belirlendi.

Gebelerin %76,6'sı daha önce doğum öncesi bakım aldığını belirtirken, yalnızca %64,1'i beş ve üzerinde takip sayısı olduğunu bildirmiştir.

Çalışmaya alınan gebelerin %80,5'i daha önce hiç düşük yapmadığını ve %84,4'ü daha önce hiç küretaj yaptırmadığını bildirdi. Arıca gebelerin ve %85,2'si şimdiki gebeliğinin planlı bir gebelik olduğunu bildirmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Gebelerin obstetrik özellikleri

Obstetrik özellik	Vaka Grubu n (%) / Ort ± SS (min-maks)	Kontrol Grubu n (%) / Ort ± SS (min-maks)	Toplam n (%)
Gebelik Haftası	30,08±6,09 (21-42)	34,89±5,15 (21-41)	
Doğum öncesi bakım alma durumu			
Evet	47 (73,4)	51 (79,7)	98 (76,6)
Hayır	17 (26,6)	13 (20,3)	30 (23,4)
Takip Sayısı			
Takip almayan	17 (26,6)	13 (20,3)	30 (23,4)
Bir	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
İki	1 (1,6)	2 (3,1)	3 (2,3)
Üç	6 (9,3)	2 (3,1)	8 (6,3)
Dört	1 (1,6)	4 (6,3)	5 (3,9)
Beş ve üzeri	39 (60,9)	43 (67,2)	82 (64,1)
Daha önce düşük yapma durumu			
Evet	9 (14,1)	16 (25,0)	25 (19,5)
Hayır	55 (85,9)	48 (75,0)	103 (80,5)
Düşük durumu			
Düşük yapmadım	55 (85,9)	49 (75,0)	103 (80,5)
Bir	8 (12,5)	12 (18,8)	20 (15,6)
İki	1 (1,6)	2 (3,1)	3 (2,3)
Üç ve üzeri	0 (0,0)	2 (3,1)	2 (1,6)
Küretaj durumu			
Var	6 (10,9)	12 (20,3)	20 (15,6)
Yok	57 (89,1)	51 (79,7)	108 (84,4)
Küretaj sayısı			
Küretaj yok	57 (89,1)	51 (79,7)	108 (84,4)
Bir	5 (7,8)	11 (17,1)	16 (12,5)
İki	2 (3,1)	1 (1,6)	3 (2,3)
Üç ve üzeri	0 (0,0)	1 (1,6)	1 (0,8)
Şu anki gebeliği planlama durumu			
Evet	56 (87,5)	53 (82,8)	109 (85,2)
Hayır	8 (12,5)	11 (17,2)	19 (14,8)

Ort=Ortalama; SS= Standart sapma, min:minimum, maks: maksimum

Gebe okuluna katılan ve katılmayan gebelerin doğum öncesi bakım alma durumlarına ilişkin dağılımları Grafik 1’de sunuldu.

Grafik 1. Vaka ve kontrol grubunda yer alan kadınların doğum öncesi bakım alma durumları

Çalışmaya katılan gebelerin doğum öncesi bakım alma durumları değerlendirildiğinde, vaka grubunda yer alan gebelerin %73,4’ü doğum öncesi bakım aldığını bildirirken kontrol grubunda yer alan gebelerin %79,7’si daha önce doğum öncesi bakım aldığını bildirmiştir (Grafik 1).

Tablo 3. Gebelerin Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları

Ölçek	Vaka Grubu Ort±SS	Kontrol Grubu Ort±SS	Test İstatistiği p
W-DEQ A Versiyonu	50,79±22,34	54,39±22,00	t=-0,917 p=0,361

W-DEQ: Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği, t: Bağımsız gruplarda t testi

Katılımcıların “Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A” versiyonundan aldıkları toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında gebe okuluna katılan gebelerin puan ortalaması, gebe okuluna katılmayan gebelerin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo 3).

Vaka ve kontrol gruplarında yer alan kadınların Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği puan ortalamalarına ait histogram grafiği Şekil 1’de sunuldu.

Histogram, gruplandırılmış veri dağılımını sütun grafiği biçiminde görselleştiren bir yöntemdir. Bu grafikte, tekrarlı veriler önce tablo hâline getirilir ve ardından tablo üzerinden dikdörtgen sütunlar kullanılarak grafikleştirilir. Çalışmamızda hem vaka hem de kontrol grubuna ait ölçek puanlarının dağılımını daha iyi görselleştirebilmek amacıyla histogramlar oluşturulmuştur. Bu sayede verilerin dağılım özellikleri ve olası farklılıkları görsel olarak karşılaştırılabilir hâle gelmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Vaka ve kontrol gruplarında yer alan kadınların Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği puan ortalamalarının ait histogram grafiği

TARTIŞMA

Doğum korkusu çoğu zaman elektif sezaryen isteğine yol açar. Bu durum, hiç doğum yapmamış kadınlarda olduğu kadar doğum yapmış kadınlarda da yaygındır. Doğum ağrısına yönelik korku, daha çok ağrı korkusuyla ilişkilidir ve daha önce komplikasyonlu doğum yapmış veya yetersiz ağrı kesici kullanımı, doğum yapmış kadınlar arasında sezaryen isteğinin en yaygın nedenleridir (Saisto & Halmesmäki, 2003). Gebe okuluna başvuran kadınlarda gebe okuluna katılım durumunun doğum korkusu üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladığımız bu çalışmada, gebe okuluna katılanların W-DEQ A puan ortalaması $50,79 \pm 22,34$ iken katılmayanların puanı $54,39 \pm 22,00$ olarak bulunmuş ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum, doğum öncesi eğitimin doğum korkusu üzerindeki etkisini inceleyen bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Örneğin, Akın (2023) primipar gebelerle yaptığı çalışmasında bilinçli farkındalık eğitiminin doğum korkusu, doğum deneyimi, doğum şekli ve prenatal-maternal bağlanma üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışma bulgularında grupların ön test ve son test W-DEQ-A puan ortalamaları arasındaki farkı anlamlı bulmamıştır. Öte yandan, bazı çalışmalar doğum öncesi eğitimin gebelerin doğum korkusu düzeylerini anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir. Serçekuş ve arkadaşları (2016), eğitim sonrası gebelerin doğum korkusu düzeylerinde belirgin bir azalma olduğunu ve anne öz yeterliliğinin arttığını raporlamışlardır. Yazıcıoğlu ve arkadaşları (2021) ise birinci basamak sağlık hizmetlerinde gebelik takibinin doğum beklentilerine etkisini incelemiş ve etkin, kolay erişilebilir hizmetlerin gebelerin danışmanlık ve gebelikten korunma materyallerine ulaşabilmesinde kritik rol oynadığını belirtmişlerdir. Turan ve arkadaşları (2021), doğuma hazırlık programının, doğum sırasında memnuniyeti artırdığını, sonraki doğumlarda yaşanabilecek travmaları azalttığını ve doğum sonrası dönemde konforu artırdığını bildirmiştir. Bu bulgular, doğum öncesi eğitimin gebelerin kaygılarını azaltmada ve doğum sürecine hazırlanmada önemli bir araç olduğunu düşündürmektedir. Çalışmamızda anlamlı fark bulunmamasının birkaç olası nedeni olabilir. Öncelikle örneklem büyüklüğünün sınırlı olması, istatistiksel gücü azaltmış olabilir. Ayrıca, katılımcıların sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerindeki farklılıklar (yaş, eğitim düzeyi, önceki doğum deneyimi gibi) sonuçları etkilemiş olabilir. Bunun yanı sıra, eğitimin içeriği, süresi ve yoğunluğu da doğum korkusu üzerindeki etkinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak düşünülebilir (Saisto & Halmesmäki, 2003).

Literatürde W-DEQ A puanlarının geniş bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Şahin ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında kadınların W-DEQ A puan ortalaması $85,63 \pm 13,76$ olarak bulunmuş

ve bu şiddetli düzeyde doğum korkusuna işaret etmiştir. Bülbül ve arkadaşlarının (2016) Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği'ne göre çalışmaya kapsamındaki kadınların %38,8'inin doğuma ilişkin şiddetli korku, %8,2'sinin ise klinik düzeyde korku yaşadığı belirlenmiştir. Bilge ve arkadaşlarının (2022) araştırmasında, gebelerin doğum korkusu puan ortalamasının 52,48±15,70 ile orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Güleç ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında 46,4±31,2 olduğu gözlenmiştir. Başka bir çalışmada ise doğum korkusu puan ortalaması 41,53±12,49 olarak saptanmıştır (Bakır & Demir, 2021). Bu durum, gebeler arasında doğum korkusunun bireysel farklılıklar gösterebileceğini ve ölçüm zamanlaması, kültürel faktörler, sosyoekonomik durum ve psikolojik destek gibi değişkenlerin W-DEQ A puanları üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Bu araştırmanın güçlü yönleri arasında prospektif vaka-kontrol tasarımı ile doğum korkusu düzeylerinin karşılaştırılması, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olan W-DEQ A'nın kullanılması, örneklem büyüklüğünün G*Power programı ile belirlenmesi ve etik kurallara uygun şekilde katılımcı onamlarının alınması yer almaktadır.

SONUÇ

Çalışmamızda gebe okuluna katılım sağlayan ve katılım sağlamayan gebeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olmakla birlikte, mevcut literatürden elde edilen bulgular prenatal eğitimin doğum korkusunu azaltmada etkili ve önemli bir müdahale aracı olduğunu göstermektedir. Bu durum, prenatal eğitimin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda gebelerin doğuma ilişkin olumlu tutum geliştirmelerine, kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve doğum sürecine daha hazırlıklı girmelerine katkı sağladığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, söz konusu azalmanın daha net ve güçlü biçimde ortaya çıkabilmesi için program içeriklerinin ve katılım oranlarının yeniden gözden geçirilmesi, gebelerin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve daha nitelikli bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Ayrıca, gebe okullarının ülke genelinde yaygınlaştırılması, erişilebilirliğinin artırılması ve tüm gebelerin katılımının teşvik edilmesi, doğum korkusunun azaltılmasında önemli bir adım olacaktır. Çalışmalar arasındaki farklılıkların ise örneklem büyüklüğü ve özellikleri, eğitim programlarının kapsamı, uygulama süreleri ve kullanılan ölçüm araçlarındaki değişkenliklerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, gelecekte daha geniş örneklem grupları ile yürütülecek, standardize edilmiş doğum öncesi eğitim programlarını temel alan ve uzun dönemli etkileri de ortaya koyan araştırmaların alana önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Böylece prenatal eğitim programlarının doğum sonuçlarına, anne ve bebek sağlığına ve psikososyal iyilik haline olan etkileri daha güçlü kanıtlarla desteklenebilecektir.

KAYNAKÇA

- Afshar, Y., Wang, E. T., Mei, J., Esakoff, T. F., Pisarska, M. D., & Gregory, K. D. (2017). Childbirth Education Class and Birth Plans Are Associated With a Vaginal Delivery. *Birth*, 44 (1), 29- 34. <https://doi.org/10.1111/birt.12263>.
- Akın, Ö. (2023). Primipar Gebelerde Bilinçli Farkındalık Eğitiminin Doğum Korkusu, Doğum Şekli, Doğum Deneyimi, Prenatal ve Maternal Bağlanmaya Etkisi [Doktora tezi, Ordu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3856>
- Bakır, N., & Demir, C. (2021). A Quantitative Study on Pregnancy Fears and Coping Methods of Pregnant Women. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 12 (2), 204- 212. <https://doi.org/10.31067/acusaqlik.849234>
- Bilge, Ç., Dönmez, S., Olgaç, Z., & Piriççi, F. (2022). Gebelikte Doğum Korkusu ve Etkileyen Faktörler. *Sağlık Bilimlerinde Değer*, 12 (2), 330- 335. <https://doi.org/10.33631/sabd.1067958>
- Bülbül, T., Özen, B., Çopur, A., & Kayacık, F. (2016). Gebelerin Doğum Korkusu ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi. *Sağlık Bilimleri Dergisi*, 25 (3), 126- 130. <https://doi.org/10.34108/eujhs.552894>

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Dencker, A., Nilsson, C., Begley, C., Jangsten, E., Mollberg, M., Patel, H., et al. (2019). Causes and Outcomes in Studies of Fear of Childbirth: A Systematic Review. *Women and Birth*, 32 (2), 99- 111. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.07.004>.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39 (2), 175- 191. <https://doi.org/10.3758/BF03193146>
- Gagnon, A. J., & Sandall, J. (2007). Individual or Group Antenatal Education for Childbirth or Parenthood, or Both. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007 (3), CD002869. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002869.pub2>.
- Gluck, O., Pinchas-Cohen, T., Hiaev, Z., Rubinstein, H., Bar, J., & Kovo, M. (2020). The Impact of Childbirth Education Classes on Delivery Outcome. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 148 (3), 300- 304. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13016>
- Güleç, D., Öztürk, R., Sevil, Ü., & Kazandı, M. (2014). Gebelerin Yaşadıkları Doğum Korkusu ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki. *Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics*, 24 (1), 36- 41. <https://www.jcog.com.tr/article/en-the-relationship-between-fear-of-birth-andperceived-social-support-of-pregnant-women-68378.html> adresinden alınmıştır.
- Hands, K. K., Clements-Hickman, A., Davies, C. C., & Brockopp, D. (2020). The Effect of Hospital-Based Childbirth Classes on Women's Birth Preferences and Fear of Childbirth: A Pre- and Post-Class Survey. *The Journal of Perinatal Education*, 29 (3), 134- 142. <https://doi.org/10.1891/J-PE-D-19-00015>.
- Hassanzadeh, R., Abbas-Alizadeh, F., Meedya, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., & Mirghafourvand, M. (2020). Fear of Childbirth, Anxiety and Depression in Three Groups of Primiparous Pregnant Women Not Attending, Irregularly Attending and Regularly Attending Childbirth Preparation Classes. *BMC Women's Health*, 20 (1), 180. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-01048-9>.
- Hosseini, V. M., Nazarzadeh, M., & Jahanfar, S. (2018). Interventions for Reducing Fear of Childbirth: A Systematic Review and Meta-Analysis Of Clinical Trials. *Women and Birth*, 31 (4), 254- 262. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.10.007>.
- Ingegerd Ahldén, R., Ahlehagen, S., Dahlgren, L. O., & Josefsson, A. (2012). Parents' Expectations About Participating in Antenatal Parenthood Education Classes. *Journal of Perinatal Education*, 21 (1), 11- 17. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.21.1.11>.
- Klabbers, G. A., Wijma, K., Paarlberg, K. M., Emons, W. H. M., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2019). Haptotherapy As a New Intervention for Treating Fear of Childbirth: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 40 (1), 38- 47. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2017.1398230>.
- Koelewijn, J. M., Sluijs, A. M., & Vrijotte, T. G. M. (2017). Possible Relationship Between General and Pregnancy-Related Anxiety During the First Half of Pregnancy and the Birth Process: A Prospective Cohort Study. *BMJ Open*, 7 (5), e013413. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013413>.
- Körükcü, H. Ö. (2009). *Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması* [Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Mueller, C. G., Webb, P. J., & Morgan, S. (2020). The Effects of Childbirth Education on Maternity Outcomes and Maternal Satisfaction. *The Journal of Perinatal Education*, 29 (1), 16- 22. <https://doi.org/10.1891/1058-1243.29.1.16>.
- Nilsson, C., Hessman, E., Sjöblom, H., Dencker, A., Jangsten, E., Mollberg, M., et al. (2018). Definitions, Measurements and Prevalence of Fear of Childbirth: A Systematic Review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18 (1), 28. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1659-7>.
- Saisto, T., & Halmesmaki, E. (2003). Fear of Childbirth: A Neglected Dilemma. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 82 (3), 201- 208. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12694113/> adresinden alınmıştır.
- Sak, S. (2019). *Gebe bilgilendirme sınıfları eğitimlerinin doğum korkusu ve doğum yöntemi seçimine olan etkisinin değerlendirilmesi* [Uzmanlık tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Serçekuş, P., & Başkale, H. (2016). Effects of Antenatal Education on Fear of Childbirth, Maternal Self-Efficacy and Parental Attachment. *Midwifery*, 34, 166- 172. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.11.016>.
- Şahin, N., Dinç, H., & Dişsiz, M. (2009). Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler. *Zeynep Kâmil Tıp Bülteni*, 40 (2), 57- 62. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/205458> adresinden alınmıştır.
- Slade, P., Balling, K., Sheen, K., & Houghton, G. (2019). Establishing a Valid Construct of Fear of Childbirth: Findings From In-Depth Interviews With Women and Midwives. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19 (1), 96. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2241-7>.
- Størksen, H. T., Garthus-Niegel, S., Adams, S. S., Vangen, S., & Eberhard-Gran, M. (2015). Fear of Childbirth and Elective Caesarean Section: A Population-Based Study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15 (1), 221. <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0655-4>.
- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014). *Gebe Bilgilendirme Sınıfı Hakkında Genelge*. <https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/12616/0/20140925-85-hskdan-gebe-bilgilendirme-sinifi-hakkinda-genelge-2014-28pdf.pdf>
- Turan, G., Peker, N., & Bağlı, İ. (2021). Evaluation of the Effect of Birth Preparation Program on Birth Satisfaction With "Salmon's Item List" Scale. *Ginekologia Polska*, 92 (6), 417- 422. <https://doi.org/10.5603/GP.a2021.0010>.
- Wijma, K., Wijma, B., & Zar, M. (1998). Psychometric aspects of the WDEQ: A new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 19, 84- 97. <https://doi.org/10.3109/01674829809048501>
- Yazıcıoğlu, B., & Yavuz, E. (2022). Gebe Okulu Eğitimlerinin Doğum Korkusu Üzerine Etkisi. *Türkiye Aile Hekimliği Dergisi*, 26 (1), 12- 16. <https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1134971/gebe-okulu-egitimlerinin-dogum-korkusu-uzerine-etkisi> adresinden alınmıştır.